

ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ ШАРОИТИДА ТЕХНИКУМ ТАЛАБАЛАРИДА ЮМШОҚ ВА ҚАТТИҚ КЎНИКМАЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Т.М.Холмухамедов

мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196576>

Аннотация. Ушбу мақолада техникум талабаларида шакллантириладиган “Юмшоқ” ва “қаттиқ” кўникмаларнинг мувозанати, ўзаро интеграцияси, ўзгаришларга мослашиш ва давомий таълимнинг аҳамияти баён этилган.

Калим сўзлар: таълим жараёни, кўникма, интеграция, таълим натижаси, меҳнат бозори, илгор технологиялар

Abstract. This article describes the importance of balance, mutual integration, adaptation to changes and continuing education of "soft" and "hard" skills formed in technical school students.

Key words: educational process, skills, integration, educational outcome, labor market, advanced technologies.

Технологияларнинг ривож ва автоматизация жараёнлари ишчилардан на фақат техник билимларни, балки уларнинг жамоада ишлаш қобилиятини, муаммоларга ижодий ёндашишини, коммуникация ва муаммо ҳал қилиш қобилиятларини ҳам талаб қилмоқда. Меҳнат бозорида рақобатбардош бўлиш учун, техникум битирувчилари нафақат ўз касбий соҳасидаги билимларини мукамаллаштиришлари, балки ижтимоий кўникмаларини ҳам ривожлантиришлари керак.

1. “Юмшоқ” ва “қаттиқ” кўникмаларнинг мувозанати

Рақобатбардош бўлиш учун техникум битирувчиларида ҳар икки турдаги кўникмаларнинг мувозанатли бўлиши муҳим. “Қаттиқ” кўникмалар, албатта, меҳнат бозоридаги талабларга жавоб беришда асосий шартдир, лекин “юмшоқ” кўникмаларнинг аҳамияти ҳам кам эмас. Меҳнат бозорида кўп ҳолларда ишчиларнинг индивидуал савиясини баҳолашда фақат техник билимлар етарли бўлмайди. Иш берувчилар кўпинча, кандидатнинг жамоада ишлаш қобилиятига, мураса қилиш ва қарор қабул қилиш маҳоратига, ишга бўлган масъулиятига, ижодий ёндашувига ва стрессга қарши туриш қобилиятига эътибор қаратишади.

Масалан, автоматизация ва рақамлаштириш жараёнларида ишлаш учун, техникум битирувчиси аниқ техник билимларга эга бўлиши керак, аммо уларнинг иш муҳитига мослашиш, янги технологияларни жорий этиш ва улар билан ишлаш қобилияти ҳам муҳим. Бу билан бирга, “юмшоқ” кўникмалар, масалан, ижодий фикрлаш, жамоавий ишлаш ва тўғри алоқада бўлиш, муаммоларга ўзгаришли ёндашиш каби кўникмалар, ҳар қандай мутахассис учун муҳимдир.

2. Ўзгаришларга мослашиш ва давомий таълимнинг аҳамияти

Ўзгарувчан ва динамик меҳнат бозорида муваффақиятли бўлиш учун техникум битирувчиларида доимий таълим ва касбий ривожланишни таъминлаш муҳим аҳамиятга эга. Технологиялар ва ишлаш шароитлари тез ўзгараётган вақтда, битирувчиларнинг фақат бир марта олинган билимлари билан чекланишлари етарли эмас. Ишчилар учун

малакани ошириш ва янги кўникмаларни ўзлаштириш доимий равишда муҳим вазифа бўлиб, бунинг учун уларнинг “юмшоқ” ва “қаттиқ” кўникмаларини ривожлантириш керак.

Ишчилар ўз соҳасидаги мутахассис бўлишлари учун фақат аниқ техник билимларини эмас, балки талабга мувофиқ янги технологик жараёнларга мослашиш қобилиятини ҳам ривожлантиришлари зарур. Бунинг учун, улар ўзларини ташкил этиш, самарали мулоқот қилиш, жамоада ишлаш ва муаммоларга ижодий ёндашиш каби кўникмаларни қўшма равишда ривожлантиришлари керак.

3. Қаттиқ ва юмшоқ кўникмаларнинг интеграцияси: таълим натижалари самарадорлиги

Талабалар, илғор техник билимлар ва ижтимоий кўникмаларни ўзлаштирган ҳолда, иш берувчилар учун янада жозибадор бўлиб, уларнинг иш топиш имконияти осонлашади ва карьерада тез ривожланишга эришишлари мумкин. Бу ҳолда, меҳнат бозорида талаб қилинадиган кўникмаларга эга бўлиш нафақат техник, балки ижтимоий ва шахсий кўникмаларни ҳам ўз ичига олади.

Ўзгарувчан шароитларга мослашиш, яъни янги технологиялар ва бозор талабларига мослашиш учун танқидий фикрлаш, муаммоларни ҳал қилиш, жамоада ишлаш ва самарали мулоқот қилиш қобилиятлари муҳим аҳамиятга эга. Бу кўникмалар талабаларга тезда ўзгаришларга мослашиш ва янги шароитларга қулай ўтказиш имкониятини беради.

Шунингдек, “юмшоқ” кўникмалар, масалан, ўз-ўзини бошқариш, вақтни самарали бошқариш ва стрессга чидамлик каби хусусиятлар талаба учун муҳимдир, чунки улар ўзига ишончни оширишга ва ривожланишга мотивация беради. Бу, ўз навбатида, талабаларнинг ўзини такомиллаштиришга бўлган интилишини кучайтириб, уларни иш муҳитига мослашишга тайёрлайди.

“Қаттиқ” ва “юмшоқ” кўникмаларнинг интеграцияси талабаларга нафақат мутахассис бўлишда, балки ўз ғояларини бизнесда амалга оширишда ҳам ёрдам беради. Ишга мослашиш, ижодий ва стратегик фикрлаш каби “юмшоқ” кўникмаларни мукаммаллаштириш талабаларга бизнесни муваффақиятли бошқариш ва янги лойиҳаларни амалга оширишда муваффақиятли бўлиш имконини яратади.

Иш берувчилар учун, юмшоқ кўникмаларга эга бўлган ходимлар жамоада самаралироқ ишлашади, миждозлар ва ҳамкасблар билан яхши алоқада бўлишади, бу эса умумий самарадорликни оширишга ёрдам беради. Ходимлар ўртасидаги муомала ва мулоқотнинг яхшиланиши, иш муҳитини янада самарали ва қулай қилиб, ишнинг сифатини оширишга қўшади.

Шунингдек, бандлик барқарорлиги ҳам ёқимли ўзгаришлардан биридир. Битирувчиларнинг ўз ишидан мамнун бўлиши ва ривожланиш имкониятларига эга бўлиши иш жойини ўзгартириш эҳтимолини камайтиради. Бу эса иш берувчи учун кадрлардан фойдаланишда барқарорликни таъминлайди.